

IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DU BLANCHIMENT D'ARGENT :

Article réalisé par : M. Faïçal MAHREK

Plan :

1- Introduction.....	3
2- Impact socio-économique du blanchiment d'argent.....	4
3- Conclusion.....	8
4- Bibliographie.....	9

1- Introduction :

Le blanchiment de capitaux est le fait ou l'acte qui consiste à dissimuler l'origine d'argent acquis de manière illégale (trafic de drogue ou d'armes, activités mafieuses, corruption...) afin de le réinvestir dans des activités légales (commerce, construction immobilière, casinos...), ou de le réutiliser pour continuer l'activité illicite¹.

La globalisation ainsi que les avancées qu'a connues la finance mondiale ont permis ainsi aux organisations criminelles de tirer profit au maximum de toutes les failles du système légal devenu sans frontière à cause de cette mondialisation. En outre, le progrès technologique a contribué également à accorder au blanchiment d'argent des formes évolutives qui ont rendu ces organisations criminelles des acteurs influents au sein de la sphère économique mondiale ce qui nécessite donc un suivi aussi minutieux qu'intelligent à travers la mise en place d'outils et des procédures très efficaces.

Vu sa nature occulte, le blanchiment de capitaux est difficile à repérer ou à suivre ce qui le rend hors du champ normal des statistiques économiques. Il est donc très difficile voire impossible de recenser ou d'évaluer les fonds monétaires ou financiers en circulation via ces pratiques illégales.

Dans cette perspective, l'étude du blanchiment de capitaux présente un intérêt pluridisciplinaire très important, car l'aspiration à la sécurité, la stabilité et la prospérité sont des objectifs fondamentaux revendiqués, par les citoyens, dans le monde entier. En revanche, la criminalité, ne fait que nuire la tranquillité individuelle et collective et remet également en cause l'ordre général.

¹ Droit pénal des affaires : Michel Veron, Edition DALLOZ, 9ème édition 2011, p : 118.

2- L'impact socio-économique du blanchiment d'argent :

Certes, le blanchiment de l'argent criminel comme déjà énoncé est un acte illégal, mais il se trouve qu'il reste parfois favorisé par les principales puissances économiques de manière plus ou moins directe.

« De nombreux États, notamment la France, tolèrent très largement la filialisation de leurs entreprises dans les paradis fiscaux. Des annexes de marchés financiers sont implantées dans ces centres offshores, permettant ainsi de traiter des opérations sensibles qui pourraient éveiller l'attention des organes de surveillance et de contrôle. Les Bermudes par exemple se sont spécialisées dans l'accueil de compagnies d'assurance et d'entreprises de réassurances, générant aujourd'hui plus de 40% de son PNB de 2,5 Md\$. Les îles Caïmans et les Antilles néerlandaises facilitent l'enregistrement d'émissions internationales. La Malaisie a préféré s'orienter vers la gestion de patrimoine. L'île d'Anguilla est devenue centre de paiement pour les sociétés Internet ».

« Certaines sociétés de conseil ont implanté leur siège dans des pays qui ne sont pas spécialement réputés pour leurs débouchés commerciaux : EADS à Amsterdam (zone franche), Schlumberger aux Antilles néerlandaises, Price Water house Coopers et Ernst and Young à Jersey, Accenture aux Bahamas et aux Bermudes. Le groupe de Rupert Murdoch spécialisé dans les médias, en utilisant des dizaines de filiales dans les paradis fiscaux, « affiche un niveau d'imposition fiscale cinq fois inférieur à celui de ses concurrents. »².

A l'instar de ces nouvelles formes apparues, les autorités canadiennes listent trois nouvelles tendances dans l'art du blanchiment³:

- **la légitimation** : certains se lancent dans des activités légales, d'autres participent aux œuvres sociales et caritatives et se font photographier au côté de personnalités dans les magazines people ;
- **la coopération** : entre organisations criminelles sur le modèle de la structure de réseau d'entreprises ;

² Le capitalisme clandestin : T. Godefroy et P. Lascoumes, Éditions La Découverte, 2004.

³ Rapport du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

- **la complexité** : qui caractérise déjà la criminalité transnationale, devrait augmenter, notamment grâce au recrutement d'experts juridiques et financiers pour verrouiller ces montages et les faire apparaître légaux.

Par le passé, les organisations criminelles régnaient en général sur des territoires précisément délimités. Elles restaient circonscrites dans leur sphère d'influence, géographique et opérationnelle, et ne s'associaient que très rarement aux autres groupes. De nos jours et compte tenu des effets de la mondialisation des marchés économiques et financiers, les mafias ont également évolué, profitant de la progression de la mondialisation et des technologies. Comme il convient de rappeler que ces organisations commencent à s'unir entre elles, profitant d'économies d'échelle et de synergies à l'image des entreprises légales.

A cet effet, l'opportunité du blanchiment de l'argent sale résulte donc d'un dysfonctionnement du système financier car elle entraîne des effets délétères sur l'économie, mais aussi sur le bien-être social de certains pays déjà fragilisés.

a- Impact micro-économique et social :

Ici, le risque provient essentiellement de la déstabilisation potentielle de certains secteurs privés légaux d'une économie par leur pénétration avec des fonds d'origine illicite où les blanchisseurs créent des sociétés légales spécialisées dans des activités basées sur le règlement des transactions en espèce (la promotion immobilières, la restauration, la vente en détail...), afin de contourner les mesures d'identification mises en place par la réglementation bancaire.

Ces sociétés de façade disposent ainsi d'une capacité financière considérable qui est utilisée souvent et systématiquement pour subventionner les produits ou les services qu'elles commercialisent. Il est évident donc que ces entreprises offrent leurs produits à un prix inférieur au prix de revient qui correspond au prix du marché. Les entreprises légitimes, qui doivent recourir au marché financier pour se procurer les capitaux nécessaires à leur activité, ne sont donc plus en mesure de concurrencer ces sociétés de façade ayant des moyens financiers abondants mais confortables ce qui aura un impact social sur les entreprises légales devenues en difficulté qui peuvent licencier des milliers de personnes et créer ainsi une situation de sous-emploi puis de détérioration de pouvoir d'achat puis de tension social.

En conséquence, les organisations criminelles réussissent à la fois à évincer les entreprises légales de ce secteur, qu'elles contrôlent par la suite. Elles peuvent alors augmenter le prix

d'offre, accroissant ainsi encore un peu plus leurs bénéfices. Au final, le secteur entièrement détenu par les mafias devient par définition monopolistique, avec toutes les caractéristiques néfastes qui en découlent en termes de prix, de gamme de produits, de qualité.

b- Impact macroéconomique et social :

Selon les sources du FMI, l'activité de blanchiment a pu atteindre le PNB de certaines économies nationales, ce qui fait que ces dernières subissent de fortes nuisances sur le plan macroéconomique et social.

Certains spécialistes estiment que l'impact peut porter sur de nombreuses variables macroéconomiques et sociales essentielles telles que les prix, la croissance économique, la balance des paiements, le taux de change, le chômage et par conséquent, sur la politique économique et monétaire du pays infiltré (Bongard, 2001 ; GAFI⁴). « Il existe une relation étroite entre la dette mondiale, le commerce illicite et le blanchiment de l'argent sale. Depuis la crise de la dette au début des années 80, le prix des matières premières a plongé, entraînant une baisse dramatique des revenus des pays en développement. Sous l'effet des mesures d'austérité dictées par les créanciers internationaux, des fonctionnaires sont licenciés, des entreprises nationales bradées, des investissements publics gelés, et des crédits aux agriculteurs et aux industriels réduits. Avec le chômage rampant et la baisse des salaires, l'économie légale entre en crise. Dans beaucoup de pays, une économie souterraine alternative s'est développée, terrain fertile pour les mafias criminelles.

Selon le GAFI : « le blanchiment constitue aussi une menace réelle pour les institutions financières dont la réputation constitue l'un des actifs les plus précieux. C'est pourquoi elles ont tout intérêt à mettre en place des dispositifs efficaces contre les attaques des blanchisseurs. S'il est facile pour les blanchisseurs d'intégrer les fonds illégaux dans le circuit financier légal au moyen des dépôts bancaires, soit parce que l'institution financière n'est pas dotée d'un dispositif efficace soit parce que les salariés, soit parce que les dirigeants sont corrompus, la banque devient une véritable composante du réseau criminel, complice des forfaits. Si l'affaire est portée à la connaissance du public, des conséquences défavorables surviendront

⁴ GAFI : Le Groupe d'Action financière est un organisme intergouvernemental qui vise à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il a été fondé en 1989 par le G7 et a publié 49 recommandations afin de satisfaire cet objectif.

automatiquement : défiance des autres intermédiaires financiers, contrôle renforcé des autorités de tutelle, méfiance des clients »⁵.

« L'ampleur de la circulation transnationale des capitaux illicites et de leur dissimulation dans les systèmes économiques légaux peut s'approximer par la somme des balances des paiements de tous les pays. À partir de l'hypothèse logique que l'addition de l'ensemble des balances des paiements doit être égale à zéro, car les biens et services exportés par un pays doivent forcément être absorbés en totalité par les pays importateurs, on constate néanmoins que le total des exportations excède généralement celui des importations. Cette différence, à hauteur de 145 Md€ en 2002 et 197 Md€ en 2001, est qualifiée de « trou noir » des balances des paiements mondiales ».

Le déséquilibre mondial est encore accentué par le blanchiment de capitaux, qui peut intervenir pratiquement partout. L'objectif des blanchisseurs consistant à faire revenir les fonds d'origine illégale vers l'individu qui les a générés, ils préfèrent généralement faire transiter les fonds par des zones dotées de systèmes financiers stables. D'autre part, une concentration géographique des capitaux se produit aussi au moment du placement, les fonds étant généralement traités dans des zones relativement proches de celle où se déroule l'activité criminelle.

⁵ Article « Impact socio-économique et politique du blanchiment d'argent, par Eric VERNIER, Université du Littoral Côte d'Opal en 2007.

4- Conclusion :

Il est à constater que le blanchiment cause souvent des dégâts considérables aux économies et aux sociétés les plus fragiles. Prenant le cas de la crise russe de 1998 qui a été provoquée en partie par la gigantesque évasion de l'aide et des crédits internationaux en direction de centres offshore comme l'île de Nauru. La mafia russe aurait en effet cette année-là transféré environ 70 Md\$ vers cet îlot du Pacifique).

Les disparités entre les régimes nationaux de lutte contre le blanchiment sont exploitées par les blanchisseurs qui ont tendance à déplacer leurs réseaux vers des pays et des institutions financières n'ayant pas pris de contre-mesures rigoureuses ou efficaces. Or, les pays en voie de développement ne peuvent pas se permettre d'être trop regardants quant à la source des capitaux qu'ils attirent. Le blanchiment contribue au marasme économique et social des pays pauvres au profit le plus souvent des pays industrialisés.

Hormis malgré la mise en place de procédures et de lois sévères, il est très difficile de lutter contre le blanchiment d'argent sans un effet de synergie efficient et une bonne implication de l'ensemble des pays concernés. A cet effet, ce processus de lutte moins efficace voire défaillant en étant au profit des organisations criminelles qui continueront d'exister.

4- Bibliographies :

A- Ouvrages :

- **Droit pénal des affaires** : Michel Veron, Cours Dalloz 9^{ème} édition 2011.
- **Le capitalisme clandestin** : T. Godefroy et P. Lascoumes, Éditions La Découverte, 2004.
- **Moyens et mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux** : Hafid Ezzaidi, Edition Dar Assalam 2009.
- **Secret bancaire et fiscalité : deux obstacles à la coopération internationale dans la lutte anti blanchiment la criminalité organisée** : Marcel Leclerc, Edition la documentation française, Paris 1996.

- B- Articles :

- **Impact socio-économique et politique du blanchiment d'argent** : Eric VERNIER, Université du Littoral Côte d'Opal en 2007.

B- Rapports :

- **Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).**